

OGAHIYNING "RIYOZU-D-DAVLA" ASARIDAGI BADIY NASR POETIKASI: RITMIK TUZILMALAR VA LAFZIY-MA'NAVIY SAN'ATLAR UYG'UNLIGI

Asqarova Zulayxo Yangiboyevna

Xorazm Ma'mun akademiyasi mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20195104>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Muhammad Rizo Ogahiyning "Riyozu-d-davla" asaridagi badiiy nasr poetikasi tahlil qilingan, uning ritmik tuzilmalari va lafziy-ma'naviy san'atlar uyg'unligi ko'rsatib berilgan. Xorazm tarixnavislik maktabi vakillari, xususan, Munis va Ogahiy, tarixiy voqealarni faqat faktologik tarzda emas, balki badiiy-estetik uslubda ifodalashi misollar orqali tahlil qilingan. Maqolada "Riyozu-d-davla" asarining badiiy qimmatini, xususan, maqruba nazm-u nasr, saj', tarse' (tarsi') va tanosub san'atlarining qo'llanilishi orqali nasriy matnning musiqiyli va ritmik o'qilishi, shuningdek, mazmuniy chuqurligi manbadan olingan adabiy parchalar orqali asoslangan.

Аннотация: В данной статье проанализирована поэтика художественной прозы в произведении Мухаммада Ризо Огахи "Риязу-д-давла," показана гармония его ритмических структур и словесно-духовных искусств. Представители Хорезмской школы историографии, в частности, Мунис и Огахи, анализируют исторические события не только в фактологическом, но и в художественно-эстетическом стиле на примерах. В статье художественная ценность произведения "Риязу-д-давла," в частности, музыкальность и ритмическое чтение прозаического текста посредством использования макруба поэзии и прозы, саж', тарсе' (тарси') и искусства танасуб, а также глубина содержания, обоснованы литературными фрагментами, взятыми из источника.

Abstract: This article analyzes the poetics of prose in Muhammad Rizo Ogahiy's work "Riyozu-d-davla," demonstrating its rhythmic structures and the harmony of verbal-spiritual arts. Representatives of the Khorezm school of historiography, in particular, Munis and Ogahi, express historical events not only in a factual way, but also in an artistic and aesthetic style. The article substantiates the artistic value of the work "Riyazu-d-davla," in particular, the musicality and rhythmic reading of the prose text through the use of maqruba nazm-u nasr, saj', tarse' (tarsi') and tanosub arts, as well as the depth of content through literary excerpts taken from the source.

Kalit so'zlar: Ogahiy, Riyozu-d-davla, badiiy nasr, saj', tarse', Xorazm tarixnavislik maktabi, ritmik tuzilmalar, lafziy-ma'naviy san'at.

Ключевые слова: Огахи, Риязу-д-давла, художественная проза, саж', тарсе', Хорезмская школа историографии, ритмические структуры, словесно-духовное искусство.

Keywords: Ogahiy, Riyozu-d-davla, literary prose, saj', tarse', Khorezm school of historiography, rhythmic structures, verbal-spiritual art.

XIX asr Xorazm adabiy-madaniy muhiti o'zbek mumtoz adabiyoti va tarixnavisligi taraqqiyotida muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Bu davrda yaratilgan tarixiy asarlar nafaqat muayyan davr voqealarini qayd etuvchi manba sifatida, balki yuksak badiiy-estetik qimmatga

ega bo‘lgan adabiy yodgorliklar sifatida ham alohida ahamiyat kasb etadi. Xorazm tarixnavislik maktabining yirik namoyandalari bo‘lgan Shermuhammad Munis va Muhammad Rizo Ogahiy o‘z asarlarida tarixiy voqelikni oddiy xronologik bayon tarzida emas, balki badiiy tafakkur bilan uyg‘unlashgan holda ifodalashga intilganlar.

Xorazm tarixnavislik maktabi vakillaridan biri Muhammad Rizo Ogahiy “Riyozu-d-davla” asarlarda tarixiy haqiqatni ifodalashda faqat quruq faktologiya bilan cheklanmagan. Uning tarixiy asarlarida nasr va nazm chegaralarining “yuvilib ketishi”, nasriy matnning she’riy ohang kasb etishi kuzatiladi. Mumtoz filologiyada bu hodisa *maqruba nazm-u nasr* (nazm va nasr yaqinligi) deb ataladi va noyob badiiy san’atlardan sanaladi. Atoulloh Husayniy bu san’atga shunday ta’rif beradi: “*Maqruba nazm-u nasr* andoq kalomdin iboraturkim, zohiran nasr bo‘lur va agar ba’zi so‘zlarin ajratib, ul so‘zlarning oxirg‘i harflarin keyingi jumlag‘a qo‘shsalar, ul kalomni nazm tarzida o‘qimoq mumkin bo‘lur. Mutaaxxirlar muni go‘zal deb hisob qilurlar va ko‘proq maktubu ruq‘alarda ishlaturlar”. [1:90]

Ogahiyning “Riyozu-d-davla” asaridagi nasriy qismlar, ayniqsa, muqaddima va boblarning boshlanish qismlari aynan shu san’at talablariga javob beradi. Muarrix voqealar bayonida *saj’* (qofiyadosh nasr) elementlaridan shu qadar mahorat bilan foydalanadiki, nasriy jumalarni kichik ritmik bo‘laklarga ajratib, she’r kabi o‘qish imkoniyati tug‘iladi. Masalan, asarning xon vafoti va qalam tasviriga bag‘ishlangan quyidagi o‘rniga e’tibor qarataylik: “*Mazomini bade’a ayvonining oromguzini, ma’oniyi rafe’a devonining sohibi nigini, ya’ni xomayi badoye’ma’nus sahifa masnadig‘a julus qilib...*” (RD, 252a).

Ushbu jumlaning maqruba nazm-u nasr qonuniyatiga ko‘ra quyidagicha she’riy misralarga ajratish mumkin:

Mazomini bade’a ayvonining oromguzini,
 ↓ ↓ ↓ ↓
ma’oniyi rafe’a devonining sohibi nigini, ya’ni xomayi badoye’ma’nus sahifa masnadig‘a julus qilib...

Bu o‘rinda *oromguzini* va *sohibi nigini* so‘zlaridagi *-ini* orqali hosil qilingan *saj’i mutavoziy*, shuningdek, *ayvon* va *devon* so‘zlaridagi ohangdoshlik nasriy matnga musiqiylik bag‘ishlagan. Ogahiy bu uslub orqali oddiy tarixiy jarayonni (kitob yozishga kirishishni) yuksak badiiy tashbehlar (qalamning sahifa taxtiga o‘tirishi) bilan ifodalaydi. Shuningdek, Ogahiy ushbu ritmik nasrni Qur’oni Karim oyatlaridan iqtibos keltirish orqali mantiqiy yakunlaydi. Matn davomida Muhammad Rahimxonning vafoti tasvirlanar ekan, muarrix shunday yozadi: “*...ul kechakim, irodayi azaliy va mashiyati lamyazaliy muqtazosicha qazo hukmig‘a rizo berib, “vallāhu yad’y ilā dāri-s-salāmi” (Alloh (odamlarni) salom diyori (jannat)ga chorlaydi, “Yunus” surasi, 25-oyat) karimasin nidoyi xushnavosin some’ayi jon bila istismo’ qilib...*” (RD, 252a). Bu yerda nasriy matndagi *azaliy, lamyazaliy* kabi qofiyadosh so‘zlarning ritmik oqimi oyatdagi ilohiy chorlov mazmuniga uyg‘unlashib, asardagi pafosni kuchaytirgan.

Maqruba nazm-u nasr san’atining yana bir yorqin namunasini hukmdorning ov va sayr tasviriga bag‘ishlangan satrlarda ko‘rish mumkin. Ogahiy nasrdagi ichki qofiyalar (tarse’) orqali matnni zichlashtiradi: “*Goho yigitlik muqtazosi va sipohiygarlik taqazosi bila... ko’ngul qabziyatining daf’i va badan sihatining naf’i va zamon malolatining raf’i uchun...*” (RD, 251b).

Ushbu matnni quyidagicha ritmik tuzilmada tahlil qilish mumkin:

Goho yigitlik muqtazosi va
sipohiygarlik taqazosi bila...
ko’ngul qabziyatining daf’i va

*badan sihhatining naf'i va
zamon malolatining raf'i uchun...*

Bu o'rinda *muqtazosi* – *taqazosi* hamda *daf'i* – *naf'i* – *raf'i* so'zlari orasidagi qofiyalanish (*saj'i mutarraf*) matnning o'qilishini yengillashtiradi va ma'noni kuchaytiradi.

Ogahiy faqat shakl bilan cheklanmay, mazmunda ham murakkab tashbehlarni qo'llaydi. Masalan, xonning shikori (ovi) tasvirida “shikori jamshidiy dostonig'a xatti butlon chekar erdi” (RD, 251b) deyish orqali, xonning ovdagi mahorati afsonaviy Jamshid ovlarini ham yo'qqa chiqarishini (undan o'tib ketishini) *g'uluv* (mubolag'a) san'ati orqali ifodalaydi.

Xorazm tarixnavislik maktabi vakillari, xususan, Munis va Ogahiy o'z asarlarida tarixiy voqelikni badiiy jihatdan yuksak saviyada ifodalash uchun mumtoz she'riyatga xos bo'lgan noyob badiiy san'atlardan unumli foydalanganlar. Shulardan biri tarse' (yoki *tarsi'*) san'ati bo'lib, u nasriy matnning musiqiyligi va ritmik tuzilmasini mukammallashtirishga xizmat qiladi.

Mumtoz adabiyotshunoslikda ushbu san'atga berilgan ta'rif aytilishcha, “Aksar arab fusahosining qavliga ko'ra andin iboratturkim, ikki bo'lak kalomning, xoh nazm bo'lsun, xoh nasr, har bo'lagidag'i har bir lafz ikkinchi bo'lagidagi anga muqobil lafz bila vaznda teng bo'lg'ay va oxirgi harfta muvofiq yoki yaqin bo'lg'ay. Ba'zilar yaqinliqni ham shart qilmapturlar. Ammo ajam shuarosi nazdida lafzlarning oxirg'i harfta muvofiq kelmagi sharttur”. [1:90] Ogahiyshunos olim N.Jabborov ta'kidlaganidek, “Ogahiy nasrida qo'llangan saj' ko'p jihati bilan mumtoz she'riyatga xos tarse' (*tarsi'*) san'atini eslatadi.” [4:27] Bu fikrni “Riyozu-d-davla” asaridagi ko'plab o'rinlar ham tasdiqlaydi. Muarrix tarixiy shaxslar va voqealarni tasvirlashda so'zlarni shunchaki ketma-ket tizmaydi, balki ularni vazn, qofiya va ma'no jihatidan o'zaro mutanosib juftliklar (muqobillar) shaklida joylashtiradi. Masalan, asardagi Muhammad Rahimxonning taxtga o'tirishi (julusi) tasviriga bag'ishlangan quyidagi parchada tarse'ning mukammal namunasini ko'rish mumkin: “...*xurshidi jahontob shahriyori falaki rif'atintisob masnadida qaror tutg'andek, hazrati sohibqironi sulaymonmakon tamkini tamom bila saltanat avrangiga ohang qilib...*” (RD, 253a).

Ushbu jumladagi so'zlarning o'zaro munosabatini (tarse'lanishini) quyidagi sxema asosida tahlil qilish mumkin:

Xurshidi jahontob shahriyori ...

↓ ↓ ↓

Hazrati sohibqironi sulaymonmakon ...

Bu yerda *xurshid* – *hazrat*; *jahontob* – *sohibqiron*, *shahriyor* – *sulaymonmakon* so'zlari nafaqat vazn jihatidan, balki mazmunan ham bir-birini to'ldiruvchi, kuchaytiruvchi birliklar sifatida qo'llangan.

Ogahiy tarixiy nasrining o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, muarrix matnini shakllantirishda bir vaqtning o'zida ham shakliy (tovush), ham ma'noviy (semantik) san'atlarni uyg'unlashtiradi. Xususan, “Riyozu-d-davla” asaridagi Muhammad Rahimxonning taxtga o'tirishi tasvirlangan quyidagi parcha buning yorqin dalilidir: “...*julusi sharofatma'nusi yumnidin sipehri niliyrang avrangig'a hamsang qildi va hukumat tojig'a ibtihoji tamom bila rag'bat ko'rguzub, toraki muboraki nisbatidin o'ftobi olamtob afsarig'a hamsar qildi...*” (RD, 253a).

Ushbu matnda Ogahiyning so'z zargari sifatidagi mahorati bir necha sathda namoyon bo'ladi:

Birinchi, ohangdoshlik. Muarrix so'zlarni shunday tanlaydiki, ular nafaqat vazn jihatidan, balki tovush tarkibiga ko'ra ham o'zaro qofiyalanib, ichki ritmni yuzaga keltiradi.

Birinchi juftlikda *avrang* (taxt) va *hamsang* (ko‘chma ma’noda: teng, barobar) so‘zlari o‘rtasidagi *-ang* tovush birikmasi ohangdoshlik yaratgan. Ikkinchi juftlikda *afsar* (toj) va *hamsar* (tengdosh, boshma-bosh) so‘zlaridagi *-sar* unsuri o‘zaro qofiyalanib, musiqiylikni ta’minlagan. Bunday fonetik uyg‘unlik (alliteratsiya va assonans) nasriy matnning o‘qilishini yengillashtiradi va unga she’riy joziba bag‘ishlaydi.

Ikkinchidan, ma’noviy mutanosiblik. Parchada tanosub (murootu-n-nazir) san’atining murakkab silsilasi qo‘llanilgan. Ogahiy bir-biriga ma’no jihatidan yaqin yoki bog‘liq bo‘lgan so‘zlarni ikkita asosiy guruhga (semantik maydonga) ajratib, ularni parallel ravishda qo‘llaydi: a) samoviy (kosmogonik) tushunchalar silsilasi: *sipehr* (osmon) – *niliyrang* (ko‘k) – *oftob* (quyosh) – *olamtob* (olamni yorituvchi); 2) saltanat (hokimiyat) ramzlari silsilasi: *julus* (taxtga o‘tirish) – *avrang* (taxt) – *hukumat* – *toj* – *torak* (boshning tepa qismi, toj o‘rni) – *afsar* (toj).

Ogahiy ushbu ikki silsilani o‘zaro qiyoslash orqali hukmdorning martabasini yuksak miqyosga ko‘taradi, ya’ni yerdagi *avrang* (taxt) – osmon – *sipehrga hamsang* (teng) qilib ko‘rsatiladi; hukmdor boshidagi toj (afsar) – ko‘kdagi “oftob” (quyosh) bilan *hamsar* (tengdosh; juft) darajasiga qo‘yiladi.

Demak, ushbu kichik parchada Ogahiy tarse’ vositasida shakliy go‘zallikni (ohangdoshlikni), tanosub vositasida esa mazmuniy teranlikni (qiyos va mubolag‘ani) bir nuqtada birlashtira olgan. Bu esa “Riyozu-d-davla” asarining yuksak badiiy-estetik qimmatini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

Asarning boshqa bir o‘rnida Ogahiy vafot etgan xon (Muhammad Rahimxon) va uning abadiyatga rihlati haqida so‘z yuritir ekan, yana tarse’ga murojaat qiladi: “*Mazomini bade’a ayvonining oromguzini, ma’oniya rafe’a devonining sohibnigini...*” (RD, 252a). Bu yerda *mazomin* (mazmunlar) – *ma’oniya* (ma’nolar), *bade’a* (go‘zal) – *rafe’a* (yuksak), *ayvon* – *devon*, *oromguzin* – *sohibnigin* juftliklari orqali muallif fikrni zichlashtirishga va emotsional ta’sirchanlikka erishgan.

Xorazm tarixnavislik maktabi taraqqiyotida badiiy uslub, xususan, tarixiy voqelikni ifodalashda til imkoniyatlaridan foydalanish masalasi muhim o‘rin tutgan. Bu jarayon bir tekis kechmagan bo‘lib, turli davrlarda muarrixlar oldiga qo‘yilgan talab va maqsadlardan kelib chiqib o‘zgarib turgan. Xususan, Munis va Ogahiy tomonidan asos solingan yuksak badiiy uslub (saj’, istiora va majozga boy til) keyingi davr muarrixlari, masalan, Muhammad Yusuf Bayoniy tomonidan o‘ziga xos tarzda tanqidiy baholangan. Bayoniy o‘zining “Shajarayi xorazmshohiy” asarida ustozlarining uslubiga to‘xtalar ekan, shunday yozadi: “Munis mirob imtisolan liamrihi-l-oliy bir kitob boshlab, onda turluk hunar bila iboratlar yasab, majozu istiora sulukin masluk tutub, andog‘ fasohatu balog‘atning dodin berdikim, mushohadasi mujibi hayrat erdi. Ogahiy ham Munis mirobning birodarzodasi va dastparvardasi erdi va oning uslubida majozu istiora bilan so‘z bayon etar erdikim, kalomini diqqati sababidin omma xalqi maolin fahm eta bilmas erdilar.” [2:14]

Ushbu iqtibosdan ko‘rinadiki, XIX asr Xorazm adabiy muhitida tarixni san’at darajasiga ko‘tarish, ya’ni “turluk hunar bila iboratlar yasash” tendensiyasi ustuvor bo‘lgan. Biroq Bayoniy bu uslubning murakkabligini, keng xalq ommasi uchun tushunarsizligini qayd etib, o‘z asarida boshqacha yo‘lni tanlaganini ta’kidlaydi: “Bas, tamomi oboyi izom-u ajdodi kiromlarimizning voqeotu holatlarin ilo yavmino hazo takallufoti munshiyonadin oriy bylg‘on iboroti mutadovalaning zimmida majozu istioradin kanora tutub, iyjoz-u ixtisor bilan tarix sahifasiga sabt etilgay, tokim ommayi atrok eshitgan hamono betaraddudi xotir fahmlagaylar.” [2:12]

Aynan shu nuqtada Ogahiyning “Riyozu-d-davla” asaridagi uslubiy o‘ziga xoslik namoyon bo‘ladi. Ogahiy uchun tarix – faqat faktlar bayoni emas, balki yuksak badiiy-estetik hodisadir. Uning asarlaridagi “murakkablik” o‘ziga xos ilmiy-badiiy funksiyani bajaradi. Xususan, asar muqaddimalarida qo‘llanilgan davlatchilik terminologiyasi va diniy-falsafiy mushohadalar uyg‘unligi buni yaqqol ko‘rsatadi.

“Riyozu-d-davla”ning an‘anaviy hamd qismiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, muallif baroati istihlol (so‘z boshida maqsadga ishora qilish) san‘atidan foydalangan holda, siyosiy-ijtimoiy atamalarni ilohiy qudrat tavsifiga singdirib yuboradi: *“Moliku-l-mulkekim, mulki bezavoli inqilobi zamondin nuqsonpazir ermas, Sohibu-l-qudratekim, qudrati loyazali andin o‘zga hech kishiga dast bermas. Goho ojiznavoz lutfi notavonening qabzayi tasarrufig‘a ojizlig‘ vufuridin “tu’ti-l-mulka man tashā’u” fahvosi bila jahon mulkig‘a sohibixtiyorlig‘ topshurub, shahriyorlig‘ masnadig‘a mindurur, goho takabburgudoz qahri tavonoyening sari purg‘ururidin “va tanzi‘u-l-mulka mimman tashā’u” muaddosi bila mamlakatdorlig‘ afsarin olib xorlig‘ sarhadig‘a yetkurur”* (RD, 246a).

Ushbu parchada Ogahiy saj‘ (qofiyadosh nasr) san‘atidan mahorat bilan foydalanib, *mulk, inqilobi zamon, qabzayi tasarruf, jahon mulki, sohibixtiyorlig‘, shahriyorlig‘, masnad, mamlakatdorlig‘, afsar (toj)* kabi o‘nlab davlatchilik terminlarini qo‘llaydi. Lekin bu shunchaki lug‘aviy boylik namoyishi emas. Muarrif Qur‘oni karimning “Oli Imron” surasi, 26-oyatidan iqtibos keltirish orqali, ya‘ni “Sen xohlagan kishiga hukmronlik ato etursan” (*tu’ti-l-mulka man tashā’u*) va “xohlagan kishingdan hukmronlikni tortib olursan” (*va tanzi‘u-l-mulka mimman tashā’u*) oyatlarini tarixiy kontekstga kiritib, hukmdorga quyidagi muhim g‘oyani uqtiradi:

1. Shoxlik – Allohning omonatidir, u doimiy emas.
2. “Takabburgudoz qahr” (kibni erituvchi g‘azab) har qanday mag‘rur shohni ham “xorlig‘ sarhadig‘a” tushirishi mumkin.

Demak, Ogahiy uslubidagi “murakkablik” va “badiiy bezak” aslida teran siyosiy-falsafiy mazmuni ifodalashning eng maqbul vositasi bo‘lgan. U oddiy faktlarni qayd etishdan ko‘ra, tarix falsafasini yaratishga intilgan mutafakkir sifatida namoyon bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, Muhammad Rizo Ogahiyning “Riyozu-d-davla” asari Xorazm tarixnavislik maktabining yuksak badiiy-estetik an‘analarini o‘zida mujassam etgan muhim adabiy-tarixiy yodgorlik hisoblanadi. Asarda tarixiy voqealar bayoni oddiy faktologik ifoda bilan cheklanib qolmay, balki saj‘, tarse‘, tanosub, istiora, mubolag‘a kabi mumtoz badiiy san‘atlar vositasida chuqur poetik tizim asosida ifodalangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Атоуллоҳ Ҳусайний. Бадойиъу-с-санойиъ. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. – Б. 400.
2. Баёний Муҳаммад Юсуф. Шажарайи Хоразмшоҳий. – Тошкент: Ғ. Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1994. – Б. 104.
3. Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. – Тошкент: Ўзбекистон, 2014. – Б. 328.
4. Муҳаммад Ризо Огаҳий. Риёзу-д-давла. // Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлёзмалар фонди, № 5364, II. – 355 б.
5. Муҳаммад Ризо Эрнийезбек ўғли Огаҳий. Асарлар. 3-жилд. Зубдату-т-таворих. – Тошкент: Шарқ, 2019. – Б. 256.
6. Рашид ад-Дин Ватват. Сады волшебства в тонкостях поэзии (Хадаик ас-сихр фи дакаиқ аш-ши‘р). – Москва: Наука, 1985.

7. Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадиият малоҳати. – Тошкент: Шарқ, 1999. – Б. 240.
8. Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға (“Балоғат илмлари”) / Масъул муҳаррир Б. Ҳасанов. – Т.: Ҳазина, 1996. – Б. 212.